

“ILM-FAN MUAMMOLARI MAGISTRANTLAR TALQINIDA”

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO'PLAMI**

ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА, КОГДА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА ПАРАЛЛЕЛЬНА ОСИ АБСЦИСС

М.Мамажонов

доцент Кокандского государственного педагогического института,

Х.М.Шерматова

старший преподаватель Ферганского государственного университета,

М.М.Турдибоева

магистрант Кокандского государственного педагогического института.

Аннотация

Бу ишда учта тип ўзгариш чизигига эга бўлган бешбурчакли соҳада $\left(a \frac{\partial}{\partial x} + c\right)(Lu) = 0$ кўринишдаги учинчи тартибли парабол-гипербол-тенглама учун битта чегаравий масала қўйилади ва тадқиқ этилади.

Аннотация

В настоящей работе ставится и исследуется одна краевая задача для параболо-гиперболического уравнения третьего порядка вида $\left(a \frac{\partial}{\partial x} + c\right)(Lu) = 0$ в пятиугольной области с тремя линиями изменения типа.

Ключевые слова

параболо-гиперболическое уравнения, краевая задача, пятиугольная область, условия склеивания, достаточно гладкие функции, метод продолжения, решение задачи.

I. Введение

За прошедшее время исследования по краевым задачам для уравнений третьего и высокого порядков параболо-гиперболического типа развивались в широком плане, а в настоящее время расширяется по направлениям усложнения уравнений и области их рассмотрения, а также обобщения рассматриваемых для них задач уравнений (например, см. [1]-[7] и др.).

II. Постановка задачи

Qo'qon 10.05.2022

В данном сообщении в области G плоскости xOy рассматривается парабло-гиперболическое уравнение третьего порядка вида

$$\left(a \frac{\partial}{\partial x} + c\right)(Lu) = 0, \quad (1)$$

где $a, c \in R$, причем $a \neq 0$; $G = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4 \cup J_1 \cup J_2 \cup J_3$, а G_1 – прямоугольник с вершинами в точках $A(0,0)$, $B(1,0)$, $B_0(1,1)$, $A_0(0,1)$; G_2 – треугольник с вершинами в точках A , B , $C(1/2, -1/2)$; G_3 – треугольник с вершинами в точках A , $D(-1/2, 1/2)$, A_0 ; G_4 – треугольник с вершинами в точках B , B_0 , $E(3/2, 1/2)$; J_1 – открытый отрезок с вершинами в точках A , B ; J_2 – открытый отрезок с вершинами в точках A , A_0 ; J_3 – открытый отрезок с вершинами в точках B , B_0 ; а $Lu = \begin{cases} u_{xx} - u_y, & (x, y) \in G_1, \\ u_{xx} - u_{yy}, & (x, y) \in G_j, j = 2, 3, 4. \end{cases}$

Для уравнения (1) в области G сформулируется следующая

Задача M_{ac} . Требуется найти функцию $u(x, y)$, которая 1) непрерывна в $\bar{G}$ и в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$ имеет непрерывные производные, участвующие в уравнение (1), причем u_x и u_y – непрерывны в G вплоть до части границы области G , указанные в краевых условиях; 2) удовлетворяет уравнению (1) в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$; 3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

$$u|_{BC} = \psi_1(x), \quad 1/2 \leq x \leq 1; \quad (2) \quad u|_{AD} = \psi_2(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (3)$$

$$u|_{B_0E} = \psi_3(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (4) \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{AC} = \psi_4(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2; \quad (5)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{AD} = \psi_5(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (6) \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{A_0D} = \psi_6(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{BE} = \psi_7(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (8) \quad \frac{\partial u}{\partial n}|_{B_0E} = \psi_8(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (9)$$

и 4) следующим непрерывным условиям склеивания:

$$u(x, +0) = u(x, -0) = \tau_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (10) \quad u_y(x, +0) = u_y(x, -0) = \nu_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (11)$$

$$u(+0, y) = u(-0, y) = \tau_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (12) \quad u_x(+0, y) = u_x(-0, y) = \nu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (13)$$

$$u_{xx}(+0,y) = u_{xx}(-0,y) = \mu_2(y), \quad 0 < y < 1; \quad (14) \quad u(1+0,y) = u(1-0,y) = \tau_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (15)$$

$$u_x(1+0,y) = u_x(1-0,y) = \nu_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (16)$$

где $\psi_j (j=\overline{1,8})$ – заданные достаточно гладкие функции, $\tau_i, \nu_i (i=\overline{1,3})$, μ_2 – неизвестные пока достаточно гладкие функции; n – внутренняя нормаль к прямой $x+y=-1$ (AD) или $x-y=-1$ (A_0D) или $x-y=1$ (BE) или $x+y=2$ (B_0E).

III. Исследование задачи

Теорема. Если $\psi_1(x) \in C^3[1/2, 1]$, $\psi_2(x) \in C^3[-1/2, 0]$, $\psi_3(x) \in C^3[1, 3/2]$, $\psi_4(x) \in C^2[0, 1/2]$, $\psi_5(x), \psi_6(x) \in C^2[-1/2, 0]$, $\psi_7(x), \psi_8(x) \in C^2[1, 3/2]$ и выполняются условия согласования $\psi_4(0) = \psi_5(0)$, $-\psi_5'(-1/2) = \psi_6'(-1/2)$, $\psi_7'(3/2) = \psi_8'(3/2)$, $\tau_1(0) = \tau_2(0)$, $\nu_1(0) = \tau_2'(0)$, $\tau_1(1) = \tau_3(0)$, $\nu_1(1) = \tau_3'(0)$, то задача M_{∞} допускает единственное решение.

Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого уравнение (1) перепишем в виде

$$u_{1xx} - u_{1y} = \omega_1(y)e^{-\frac{c}{a}x}, \quad (x,y) \in G_1, \quad (17)$$

$$u_{jxx} - u_{jyy} = \omega_j(y)e^{-\frac{c}{a}x}, \quad (x,y) \in G_j, \quad j = \overline{2,3,4}, \quad (18)$$

где введено обозначение $u(x,y) = u_j(x,y), (x,y) \in G_j (j = \overline{1,4})$, а $\omega_j(y), j = \overline{1,4}$ – неизвестные пока достаточно гладкие функции.

Сначала рассмотрим задачу в области G_2 . Записывая решение уравнения (18) ($j = 2$), удовлетворяющее условиям (10), (11) и подставляя это решение в условие (5) и дифференцируя полученное равенство, находим функцию $\omega_2(y)$. Далее, подставляя это решение в условие (2), после некоторых упрощений, получим первое соотношение между неизвестными функциями $\tau_1(x)$ и $\nu_1(x)$. Переходя в уравнение (17) к пределу при $y \rightarrow 0$, получим второе соотношение между $\tau_1(x)$ и $\nu_1(x)$. Исключая из этих соотношений функцию $\nu_1(x)$ и интегрируя полученное уравнение от 0 до x , приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению первого порядка, у которого участвуют две произвольные постоянные. Решая это уравнение при известных трех условиях, находим функцию $\tau_1(x)$.

Теперь рассмотрим задачу в области G_3 . Записывая решение уравнения (18) ($j=3$), удовлетворяющее условиям (12), (13) и подставляя это решение в условия (6) и (7), после некоторых выкладок и преобразований, находим функцию $\omega_3(y)$. Далее, подставляя это решение в условие (3), после некоторых вычислений, имеем первое соотношение между неизвестными функциями $\tau_2(y)$ и $\nu_2(y)$. Переходя в уравнениях (17) и (18) ($j=3$) к пределу при $x \rightarrow 0$, получим две соотношения между $\tau_2(y)$, $\nu_2(y)$ и $\mu_2(y)$. Исключая из этих двух равенств функцию $\mu_2(y)$, получим соотношение между $\omega_1(y)$ и $\tau_2(y)$.

Далее, переходим в область G_4 . Записывая решение уравнения (18) ($j=4$), удовлетворяющее условиям (15), (16) и подставляя это решение в условия (8) и (9), после некоторых вычислений и преобразований, находим функцию $\omega_4(y)$.

Далее, подставляя это решение в условие (4), после некоторых вычислений, имеем первое соотношение между неизвестными функциями $\tau_3(y)$ и $\nu_3(y)$.

Теперь переходим в область G_1 . Записывая решение уравнения (17), удовлетворяющего условиям (10), (12) и (15) и дифференцируя это решение по x и устремляя x к нулю и к единице, с учетом полученных трех соотношений, приходим к системе интегральных уравнений Вольтерра второго рода относительно $\tau_2''(y)$ и $\tau_3'(y)$. Решая эту систему, находим функции $\tau_2''(y)$ и $\tau_3'(y)$, тем самым и функции $\nu_2(y)$, $\nu_3(y)$, $\omega_1(y)$, $u_3(x,y)$, $u_4(x,y)$ и $u_1(x,y)$. Таким образом, мы нашли решение поставленной задачи единственным образом. Теорема доказана.

Литература

1. Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажанов М. Краевые задачи для уравнений параболо-гиперболического типа. Ташкент, Фан, 1986, 220 с.
2. Джураев Т.Д., Мамажанов М. Краевые задачи для одного класса уравнений четвертого порядка смешанного типа. Дифференциальные уравнения, 1986, т.22, №1, с.25-31.

3. Мамажанов М., Мамажонов С.М. Постановка и метод исследования некоторых краевых задач для одного класса уравнений четвертого порядка параболо-гиперболического типа. Вестник КРАУНЦ, Физ-мат. науки. 2014. № 1 (8). с.14-19.
4. Мамажанов М., Шерматова Х.М. Об одной краевой задаче для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа в вогнутой шестиугольной области. Вестник КРАУНЦ, Физ.мат. науки, 2017, №1(17), стр. 14-21.
5. Мамажанов М., Мамажонов С.М., Мирзабоев Й.А. Исследование одной краевой задачи для уравнения четвертого порядка параболо-гиперболического типа в смешанной пятиугольной области с двумя линиями изменения типа. Тезисы докладов международной научной конференции на тему «Современные проблемы дифференциальных уравнений и смежных разделов математики». Фергана, 12-13 март, 2020 год, с. 102-106.
6. Мамажанов М., Шерматова Х.М., Мирзабоев М.Р. Об одной краевой задачи для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа вида $\left(a \frac{\partial}{\partial x} + c\right)(Lu) = 0$ в пятиугольной области с тремя линиями изменения типа, когда все гиперболические части области являются характеристическими треугольниками. Глобаллашув даврида математика ва амалий математиканинг долзарб масалалари. // Республика илмий анжуман материаллари тўплами. -Тошкент. ТДТУ, 2021.- 470 б.
7. Мамажанов М., Шерматова Х.М., О некоторых краевых задачах для одного класса уравнений третьего порядка параболо-гиперболического типа в треугольной области с тремя линиями изменения типа. Наманган Давлат университети илмий ахборотномаси. Наманган, 2022 й., 2-сон, 41-51 бетлар.